

KORXONA HODIMLARINING RIVOJLANISHIDA MOTIVATSIYANING AHAMIYATI

Nishanbayev Behzod Qahramonjon o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada xodimlarning mehnat xulq-atvorini shakllantiradigan motivatsiya turlarini, motivatsiyalangan ishchi kuchining tashkilotga olib keladigan afzalliklarini, menejerlar o‘z jamoalarida motivatsiyani kuchaytirish uchun foydalanishi mumkin bo‘lgan aniq strategiyalarni ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: motivatsiya, kasbiy salohiyat, innovatsiya, rag‘batlantirish tizimi, psixologik muhit, individual yondashuv.

Motivatsiya bu tashkilot maqsadlariga erishish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan ishdan qoniqish, mahsuldorlik va ushlab turishga bevosita ta‘sir qiladi. Global iqtisodiy sharoitda korxonalar o‘z maqsadlariga erishish uchun nafaqat yuqori texnologiyalar va samarali boshqaruv tizimlarini qo‘llashlari, balki o‘z xodimlarini motivatsiya qilish orqali ularning rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashlari lozim. Hodimlarni rivojlantirish nafaqat ularning kasbiy salohiyatini oshiradi, balki tashkilotning umumiy muvaffaqiyatiga hissa qo‘shadi. Ushbu maqolada motivatsiyaning ahamiyati, turli usullari va ularning korxonada hodimlariga bo‘lgan ta‘siri misollar yordamida batafsil ko‘rib chiqiladi.

Motivatsiya - bu xodimlarning ishlashi va tashkilotdagi o‘z rollariga sodiqligi ortidagi harakatlantiruvchi kuch. Masalan, maoshni oshirish, tan olish yoki professional o‘sish imkoniyatlari motivatsiya manbai bo‘lishi mumkin. Tezkor o‘zgarishlar davrida hodimlarning o‘z faoliyatiga bo‘lgan qiziqishini saqlab qolish tashkilotlar uchun strategik ahamiyatga ega. Misol uchun, bir kompaniyada marketing bo‘limi hodimlari savdo ko‘rsatkichlarini oshirish maqsadida yangi kampaniyalar ishlab chiqa boshlagan. Kompaniya rahbariyati ularni motivatsiya qilish uchun qator choralarni ko‘rgan: eng yaxshi natija ko‘rsatgan hodimga mukofot

pullari, jamoa tadbirlari va malaka oshirish treninglarini tashkil etgan. Bu nafaqat savdo hajmini oshirdi, balki hodimlar o‘rtasida ijodiy hamkorlik muhitini yaratdi.

Motivatsiyani ikki asosiy turga bo‘lish mumkin: ichki va tashqi motivatsiya.

Ichki motivatsiya insonning shaxsiy qiziqishi va ichki ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Bunda hodim o‘z ishini sevishi va o‘zini rivojlantirishga intilishi sabab bo‘ladi.

Misol uchun, bir IT kompaniya dasturchilari o‘z ishidan zavq olib, innovatsion yechimlarni yaratishga intilishadi. Kompaniya esa buni qo‘llab-quvvatlab, ularga loyiha tanlash erkinligini beradi. Natijada, jamoa yangi va muvaffaqiyatli mahsulotlar ishlab chiqishga muvaffaq bo‘ladi. Tashqi motivatsiya tashqi omillarga, masalan, mukofotlar, rag‘batlantiruvchi dasturlar yoki jarimalarga bog‘liq. Tashqi motivatsiya qisqa muddatli natijalarga erishish uchun samarali bo‘lsa-da, uni ichki motivatsiya bilan birgalikda qo‘llash tavsiya etiladi. Masalan, savdo sohasida ishlaydigan bir kompaniyada eng yuqori savdo hajmini amalga oshirgan xodimga avtomobil sovg‘a qilinadi. Bu tashqi motivatsiya qisqa muddatda savdo natijalarini sezilarli darajada oshiradi.

Motivatsiya hodimlarning ishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirib, ularni samarali ishlashga undaydi. Maqsadni aniq tushungan va yetarlicha motivatsiyaga ega bo‘lgan xodimlar odatda yuqori natijalarga erishadilar. Aytaylik, ishlab chiqarish korxonasi ishchilarni motivatsiya qilish maqsadida ularga ishlab chiqarish maqsadlariga erishilganda qo‘shimcha bonuslar berilishi va‘da qilindi. Natijada, korxonada 20% yuqori mahsulot ishlab chiqardi. Hodimlarni motivatsiya qilish orqali ularni yangi g‘oyalar taklif qilishga undash mumkin. Bu esa korxonaga innovatsion yechimlar olib keladi. Masalan, reklama agentligi har oyda "Eng yaxshi kreativ loyiha" tanlovini o‘tkazib, g‘oliblarni qimmatbaho sovg‘alar bilan taqdirlaydi. Bu jamoa a‘zolarini ijodiy fikrlashga va innovatsiyalarni taklif qilishga undaydi. Motivatsiyaning yana bir muhim usuli bu turli xil sport va ko‘ngilochar mashg‘ulotlar yordamida stressni kamaytirish hisoblanadi. Motivatsiya qilingan hodimlar o‘z ishidan mamnun bo‘lib, kamroq stressga duchor bo‘lishadi. Bu esa ularning ruhiy salomatligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Yana bir misol, bank muassasasi o‘z xodimlari uchun haftalik sport mashg‘ulotlari va yoga darslarini tashkil etdi. Bu ular orasidagi stress darajasini sezilarli darajada kamaytirdi va mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifati oshirdi. Keyingi usul bu motivatsiyani ta‘minlash hisoblanadi. Bunda, mukofotlash va rag‘batlantirish tizimini joriy qilish orqali hodimlarning psixologik muhiti yaxshilanadi. Hodimlar o‘z mehnatining qadrlanishini his qilganda, o‘z faoliyatiga bo‘lgan qiziqishlari oshadi. Navbatdagi usulda hodimlarning kasbiy o‘shish imkoniyatlarini oshirish kiradi. Yani, hodimlar uchun malaka oshirish va karyerada o‘shishi imkoniyatlarini taqdim etish ularning rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi. Aytaylik, universitet o‘z professorlari uchun xalqaro konferensiyalarda qatnashish imkoniyatini yaratdi. Ushbu usul ular bilimlarini boyitib, ta‘lim sifatini oshirishiga olib kelgan. Ish jarayonida amalga oshiriladigan muhim motivatsion usullardan biri bu psixologik muhitni yaxshilash hisoblanadi. Jamoaviy hamkorlik, ochiq muloqot va ijobiy muhit yaratish orqali hodimlarning ishga bo‘lgan qiziqishini oshirish imkoniyatini beradi. Individual yondashuv usuli esa har bir hodimning ehtiyojlari va har xil qiziqishlaridan kelib chiqib amalga oshiriladigan usuldir. Bunda, hodimlar o‘zlarida shaxsiy manfaatlariga bo‘layotgan e‘tiborni ko‘rgan paytda, o‘zlarida korxonaga bo‘lgan shijoatni sezishadi. Shu sababli, individual yondashuv motivatsiya samaradorligini oshiradi.

Raqamli rivojlanish platformalari va o‘qitish tizimlari

Raqamli rivojlanish platformalari xodimlarning kasbiy va shaxsiy o‘shishini qo‘llab-quvvatlovchi samarali vositalardan biridir. Ushbu platformalar orqali xodimlar istalgan joyda va vaqtda o‘z malakalarini oshirishi, yangi bilimlarni egallashi va o‘zini yanada takomillashtirishi mumkin. Bu nafaqat hodimlarning motivatsiyasini oshiradi, balki korxonaning umumiy samaradorligini ham sezilarli darajada yaxshilaydi.

Shuningdek, hodimlar uchun o‘quv platformalarini qo‘llash, xodimlarni o‘qitish va rivojlantirish imkoniyatlarini yaratmoqda. Bu platformalar ta‘limni individual ehtiyojlarga moslashtiradi. Eng mashhur platformalar:

Kasbiy ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratuvchi Coursera va Udemy.

Texnik ko‘nikmalarni oshiruvchi LinkedIn Learning va Soft-skills.: Kompaniya ichki ta’lim dasturlarini boshqarish uchun maxsus tizim: Korporativ LMS (Learning Management System).

Raqamli platformalar asosida individual yondashuv tarzida o‘qitish va rivojlantirish har bir hodimning ehtiyojlariga moslashtirilgan o‘quv kurslarini yaratishga imkon beradi. Shaxsiylashtirilgan kurslar har bir hodim uchun o‘z malakasini oshirishga mo‘ljallangan maxsus dasturlar shakllantiriladi. Raqamli platformalar o‘quv dasturlarini muvaffaqiyatli yakunlagan xodimlarga sertifikatlar beradi. Bu sertifikatlar nafaqat motivatsiyani oshiradi, balki xodimlarning kasbiy darajasini tasdiqlashga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

Ergashov, M. Korxonalar menejmenti va inson resurslari boshqaruvi. – Toshkent: TDIU nashriyoti, 2019.-B.320

Qodirov, A. Motivatsiyaning sotsiologik asoslari. – Toshkent: O‘zMU nashriyoti, 2020.-B.245

Shermatov, O. Zamonaviy menejment: Asosiy tushunchalar va amaliyot. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.-B.298

Dessler, G. Human Resource Management. - Boston: Pearson, 2020.-P.832

Pink, D. H. Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. - New York: Riverhead Books, 2009.-P.272

Robbins, S. P., & Judge, T. A. Organizational Behavior. – London: Pearson, 2018.-P.688